

Улянич Юлія Василівна, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та
страхування УНУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Збройна агресія росії проти України спричинила масштабні руйнування виробничих потужностей і інфраструктури, призвела до значних людських жертв та суттєвих соціальних втрат. Війна спричинила скорочення робочих місць і доходів населення, падіння купівельної спроможності та зменшення обсягів накопичених активів. У 2022 р. реальний ВВП України знизився на 29,2%, а близько 13,5 млн осіб були змушені покинути свої домівки. Понад 7 млн громадян опинилися за межею бідності, у результаті чого рівень бідності досяг 24% населення [1]. За таких умов особливої актуальності набуває аналіз функціонування фінансового ринку України в умовах глибокої кризи та воєнних викликів. Від початку повномасштабної війни в Україні не було зареєстровано жодної нової фінансової установи, водночас значна кількість учасників залишила ринок. Протягом 2022 р. з державного реєстру було виключено 91 кредитну спілку, 18 страхових компаній, 30 фінансових компаній, 66 ломбардів та низку банків (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зміни кількості учасників фінансового ринку

Переважна частина установ, що залишили фінансовий ринок, мала анульовані ліцензії, а значний відсоток із них працював на території ОРДЛО та в Криму [2].

У сучасних умовах до ключових особливостей розвитку фінансового ринку України можна віднести таке:

– Унаслідок покращення економічної ситуації, яке перевершило початкові прогнози, НБУ переглянув очікування щодо зростання реального ВВП у 2023 році: замість прогнозованих 2,0% передбачено зростання на рівні 2,9%. Прогнозується, що в наступні роки темпи економічного розвитку прискорюватимуться та можуть досягати 3,5–6,8%. Водночас, якщо активна фаза війни триватиме довше, ніж закладалося у базовому сценарії (до середини 2024 року), економічне зростання може сповільнитися. Постійні атаки з боку росії

спрямовані на підриг економічного потенціалу України, що підтверджується терактом на Каховській ГЕС, посиленими обстрілами портової інфраструктури, блокуванням «зернового коридору» в Чорному морі та виходом із зернової угоди. Річні темпи інфляції демонструють стійке уповільнення: якщо у січні 2023 року інфляція становила 26%, то вже у липні вона знизилася майже до 11%, рис. 2.

Рис. 2. Рівень інфляції в Україні

Цьому сприяли стабільна ситуація в енергетиці, зниження вартості пального у першому півріччі 2023 р. і збільшення пропозиції на продовольчому ринку.

На цей процес також вплинули дії Національного банку, які забезпечили стійкість валютного ринку і стимулювали громадян більше зберігати гроші в національній валюті.

Навесні та влітку 2023 р. банки активно підвищували процентні ставки за депозитами. Значна кількість фінансових установ почала пропонувати гривневі вклади строком від 3 до 12 місяців із прибутковістю на рівні 15% і більше. Подібна висока ставка дозволяла частково убезпечити заощадження населення від інфляційного знецінення. Саме тому в другій половині 2023 р. спостерігалось зростання зацікавленості громадян у розміщенні коштів на депозитах у національній валюті. Натомість попит на валютні депозити помітно скоротився. Такі тенденції стали наслідком узгодженої монетарної політики Національного банку України [3]. Далі розглянемо особливості функціонування комерційних банків України впродовж останніх років, які суттєво впливають на формування та розвиток фінансового ринку, табл. 1.

Таблиця 1

Основні показники діяльності банків України

Назва показника	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	Активи банків (млн.грн)

Кількість діючих банків, од., в т.ч.	75	74	71	67	89,33
з іноземним капіталом, од.	35	33	33	30	85,71
зі 100% іноземним капіталом, од. Активи банків (млн.грн)	23	23	23	22	95,65

Отже, аналіз даних табл. 1 свідчить, що станом на 01.01.2024 р. кількість банківських установ продовжувала скорочуватися. Водночас активи банківської системи України демонстрували стійку позитивну динаміку: у період з 1.01.2021 р. по 1.01.2024 р. їх обсяг зріс на 37,44%.

Розглядаючи фінансовий ринок у цілому, доцільно проаналізувати і стан страхового сектору. Для цього важливим є дослідження кількості страхових компаній та обсягу їх активів, табл. 2, [3].

Таблиця 2

Основні показники діяльності страхових компаній України

Назва показника	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	31.03.2024	31.06.2024	Темп росту (2024/2021),%
Кількість, шт.	210	155	145	122	115	54,76
Активи, млн грн	64 903	64 802	64 802	70 480	70 785	109,06

Протягом 2021 р. - 30.06.2024 р. кількість страхових компаній в Україні скоротилася на 45,24% - з 210 до 115. У цей період фактично функціонували 103 компанії у сегменті non-life (з них близько 60 здійснювали активну діяльність із виплатами понад 1 млн грн) та 12 компаній зі страхування життя (11 із них - активні учасники ринку). У 2023 р. загальний обсяг валових страхових премій зменшився до 39,6 млрд грн, із яких 24,6 млрд грн припадали на надходження від фізичних осіб. Обсяги премій у секторі ризикового страхування скоротилися на 8%, тоді як премії зі страхування життя, навпаки, зросли протягом кварталу на 9%.

Список використаних джерел

1. Стратегія розвитку фінансового сектору. Офіційний сайт «Національного банку України». URL: <https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy> (дата звернення: 01.04.2026).

1. Сукач О. М., Сарана Л. А., Савченко С. О. Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку фінансових послуг. *Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців*. Серія: економіка, управління, безпека, технології. Том 3, № 1, 2024. С. 51-56.

1. Данилишин Б. Реалії воєнного часу: ситуація в економіці та фінансових ринках України. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/568138_realii_voienного_chasu_situatsiya.html (дата звернення: 02.04.2026).